

DOI: 10.5281/zenodo.14626259

ფენოქსიმარმჟავას წარმოებული მიკრობული მეტაბოლიტების გავლენა ცხოველებში პეროქსიდული სტრესის განვითარებაზე

მურად გარუჩავა

პროფესორი, საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი;

49ა ილია ჭავჭავაძის გამზირი, თბილისი, საქართველო;

murad.garuchava@sportuni.ge

აზა რევიშვილი

ასოცირებული პროფესორი, საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი;

49ა ილია ჭავჭავაძის გამზირი, თბილისი, საქართველო;

aza.revishvili@sportuni.ge

ინგა ღვინერია

პროფესორი, მედიცინის დოქტორი, შრომის მედიცინისა და ეკოლოგიის სამეცნიერო - კვლევითი ინსტიტუტი, პროფილაქტიკური ტოქსიკოლოგიის განყოფილების გამგე.

აბსტრაქტი. შესწავლილია 2,4-დიქლორფენოქსიმარმჟავას K-ის მარილის და 2,4-D-ს წარმოებული მეტაბოლიტის 2,4-დიქლორფენოლის მცირე კონცენტრაციების გავლენა ვირთაგვებში ლიპოპეროქსიდაციის პროცესის განვითარებაზე. ვირთაგვებში, საკვლევი ნივთიერებების ერთი და იგივე კონცენტრაციების დროს, დადგენილია პეროქსიდაციის მეორადი პროდუქტის მალონის დიალდეჰიდის აქტივობა, იგივე ჯგუფის ცხოველებში შესწავლილია ანტიოქსიდანტური სისტემის ძირითადი ფერმენტების კატალაზას (KF1.11.1.6) და სუპეროქსიდდისმუტაზას (KF.1.11.1.6) აქტივობის ცვლილება ექსპოზიციისაგან დამოკიდებულებით. დადგენილია შესწავლილ ცხოველებში, კვლევაში გამოყენებული მეტაბოლიტებიდან, ლიპიდების პეროქსიდაციის პროცესი უფრო ინტენსიურად მიმდინარეობს 2,4-დიქლორფენოლის მონაწილეობით, 2,4-დიქლორფენოქსიმარმჟავას K-ის მარილთან შედარებით. გამოთქმულია მოსაზრება რომ, იმ ჯგუფის ცხოველებში რომლებიც იმყოფებოდნენ 2,4-დიქლორფენოლის ზემოქმედების ქვეშ, მართალია სუპეროქსიდდისმუტაზას აქტივობა მაღალია 2,4-დიქლორფენოქსიმარმჟავას K-ის მარილთან შედარებით, მაგრამ მიგვაჩნია რომ ამ ცხოველებში სუპეროქსიდდისმუტაზას სინთეზი მიმდინარეობს უფრო ინტენსიურად, ვიდრე ის საჭიროა ლიპოპეროქსიდაციის პროცესის როგორც პირველადი ასევე მეორადი ტოქსიკური პროდუქტების უტილიზაციისათვის.

საკვანძო სიტყვები: ვირთაგვები, 2,4-დიქლორფენოქსიმარმჟავას K-ის მარილი, 2,4-დიქლორფენოლი, პეროქსიდაცია, ლიპიდები, სტრესი.

EFFECT OF PHENOXYACETIC ACID-DERIVED MICROBIAL METABOLITES ON THE DEVELOPMENT OF PEROXIDIC STRESS IN ANIMALS

Murad Garuchava

Professor, Georgian State Teaching University of Physical Education and Sports;

49a Ilia Chavchavadze Avenue, Tbilisi, Georgia;

murad.garuchava@sportuni.ge

Aza Revishvili

Associate Professor, Georgian State Teaching University of Physical Education and Sports;
49a Ilia Chavchavadze Avenue, Tbilisi, Georgia;

aza.revishvili@sportuni.ge

Inga Gvineria

Professor, Doctor of Medical Science, Scientific Research Institute of Labor Medicine and Ecology, Head of Preventive Toxicology Department.

Abstract. The influence of the K salt of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid and small concentrations of 2,4-D derivative metabolite 2,4-dichlorophenol on the development of lipoperoxidation in rats was studied. In rats, the activity of malondialdehyde, a secondary product of peroxidation, was determined at the same concentrations of the test substances. In animals of the same group, changes in the activity of catalase (KF1.11.1.6) and superoxide dismutase (KF.1.11.1.6), the main enzymes of the antioxidant system, depending on the exposure, were studied. It was established that in the studied animals, from the metabolites used in the study, the process of lipid peroxidation is more intense with the participation of 2,4-dichlorophenol, compared to the K salt of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid. The opinion is expressed that, in the group of animals exposed to 2,4-dichlorophenol, although the activity of superoxide dismutase is high compared to the K salt of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid, we believe that the synthesis of superoxide dismutase in these animals is more intense than it is required for the lipoperoxidation process as a primary, as well as for the utilization of secondary toxic products.

Keywords: Rats, 2,4-Dichlorophenoxyacetic Acid K Salt, 2,4-Dichlorophenol, Peroxidation, Lipids, Stress.

შესავალი. დღეისთვის ბიოსფეროს პრიორიტეტულ დამაბინძურებლად ითვლება ბუნებრივი და ანთროპოგენური წყაროები. ანთროპოგენურ დამაბინძურებლებს შორის პრიორიტეტი ჰერბიციდებს მიეკუთვნება. ჰერბიციდების სისტემატურმა გამოყენებამ ბიოსფეროში ბევრი პრობლემა წარმოშვა. მათ შორის მნიშვნელოვანია ტოქსიკოლოგიური და ეკოლოგიური პრობლემები. განსაკუთრებულ საშიშროებას წარმოადგენს მდგრადი ჰერბიციდები ან მისი მეტაბოლიტები, რომლებიც შეიძლება ნიადაგში აკუმულირდეს რამდენიმე ათეული წელი. მათი არსებობა ბიოსფეროსთვის მიუღებელია. ცოცხალი ორგანიზმების ნორმალური განვითარებისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია თავისუფალრადიკალურ და ზეჟანგურ ჟანგვას შორის ბალანსის არსებობის შენარჩუნება [8]. მათ შორის წონასწორობის დარღვევა არის წინაპირობა პათოგენური დაავადებების განვითარებისთვის, აგრეთვე უჯრედული მემბრანების ფუნქციისა და მთლიანობის რღვევისთვის [14, 15].

ქიმიურ დამაბინძურებლებს შორის არიან ისეთი ნივთიერებები, რომლებსაც გააჩნიათ უნარი ცოცხალ ორგანიზმებში გააქტიურონ თავისუფალრადიკალიანი დაჟანგვის პროცესები და გავლენა იქონიონ ორგანიზმის ანტიოქსიდანტურ სისტემაზე [6,7]. ასეთ ნივთიერებებს მიეკუთვნება ფენოქსიმარმჟავას წარმოებულები, კერძოდ 2,4-დიქლორფენოქსიმარმჟავა (2,4-D), მისგან წარმოებულ მარილები და ეთერები. აღნიშნული ჰერბიციდი რამდენიმე ათეული წელია გამოიყენება საქართველოში, სოფლის მეურნეობაში სარეველა მცენარეების წინააღმდეგ საბრძოლველად [1, 2, 3]. 2,4-დიქლორფენოქსიმარმჟავა, მისგან წარმოებულ მარილები და ეთერები, რომლებიც თავიანთ შემადგენლობაში (შეწონილი ნივთიერებების სახით)

შეიცავენ დიოქსინებს გააჩნიათ ცოცხალ ორგანიზმებზე, უმეტესად ცხოველებზე ფუნქციონალური კუმულაციის უნარ. აგრეთვე კანცეროგენული, მუტაგენური და სხვა თვისებები [9, 10, 11]. ცნობილია, აგრეთვე ფენოქსიმარმჟავას და მისგან წარმოებული ჰერბიციდების გავლენით ცოცხალ ორგანიზმებში ანტიოქსიდანტური სისტემის შემადგენელი კომპონენტების აქტივობის ცვლილება. დღეისთვის გარემოს ამ ჯგუფის დამაბინძურებლებზე მიმდინარეობს მკაცრი კონტროლი, რომ ისინი ჰერბიციდული დოზით არ მოხვდნენ ცოცხალ ორგანიზმებში. თუმცა ეს არ გამოირიცხავს მათ არსებობას ბიოსფეროში დასაშვებ კონცენტრაციაზე დაბალი დოზებით. აქედან გამომდინარე ჩვენ არა გვაქვს საფუძველი ვივარაუდოთ, რომ ამ ჰერბიციდების და მისი ტოქსიკური მეტაბოლიტების მცირე დოზებიც კი არ ახდენენ გავლენას ცოცხალი ორგანიზმების უჯრედებში მეტაბოლურ, ბიოქიმიურ და ფიზიოლოგიურ პროცესებზე. თუ გავითვალისწინებთ იმასაც რომ, 2,4-დიქლორფენოქსიმარმჟავას მეტაბოლიტები და ნარჩენი რაოდენობა (როგორც მარილების, ასევე ეთერების სახით) ადვილად შედგება ცოცხალი ორგანიზმების უჯრედებში, ლოგიკურია ვიფიქროთ, მან შეიძლება არსებითი გავლენა მოახდინოს უჯრედში თავისუფალი რადიკალებით დაჟანგვაზე.

კვლევის მიზანი და ამოცანები. ზემოთქულიდან გამომდინარე კვლევის მიზნად დავისახეთ შეგვესწავლა 2,4-დიქლორფენოქსიმარმჟავას და მისი წარმოებული მეტაბოლიტების დაბალი კონცენტრაციების გავლენა ვირთაგვებში ანტიოქსიდანტური სისტემის ძირითად კომპონენტებზე, ექსპოზიციისაგან დამოკიდებულებით. კვლევის შედეგებიდან გამომდინარე გამოგვეტანა დასკვნა ამ ცხოველებში შესწავლილი ნივთიერებების გავლენით ჟანგვითი სტრესის განვითარებაზე. დასახული მიზნის განსახორციელებლად გადავწყვიტეთ შემდეგი ამოცანების შესრულება:

1. შეგვესწავლა ანტიოქსიდანტური სისტემის არაფერმენტული კომპონენტი, მალონის დიალდეჰიდი, რომელიც წარმოადგენს მუტაგენურ, გენოტოქსიკურ და კანცეროგენულ ნაერთს.

2. შეგვესწავლა ანტიოქსიდანტური სისტემის ფერმენტული კომპონენტები, სუპეროქსიდდისმუტაზა (KF.1.11.1.6), რომლის ძირითადი დანიშნულებაა სუპეროქსიდური ანიონრადიკალის გარდაქმნა წყალბადის ზეჟანგად და ჟანგბადად. აგრეთვე თავის მოქმედებით მნიშვნელოვანია ფერმენტი კატალაზა (KF1.11.1.6), რომელიც ახდენს წყალბადის ზეჟანგის დაშლას წყლად და ჟანგბადად.

კვლევის ობიექტი და მეთოდიკა. დაკვირვებას ვაწარმოებდით ვირთაგვების სამ ჯგუფზე. თითოეულ ჯგუფში გვყავდა $n=10$ ცხოველი, მასით (120-130) გრ. გამოვიყენეთ ჩვენს მიერ 2,4-დიქლორფენოქსიმარმჟავას მიკრობული ტრანსფორმაციის შედეგად იდენტიფიცირებული მეტაბოლიტები: 2,4-დიქლორფენოქსიმარმჟავა და 2,4-დიქლორფენოლი [12]. გამოვიყენეთ ორივე საკვლევი პრეპარატის ერთნაირი კონცენტრაციები - 0,4 μDK . 1 $\mu\text{DK}=0,03\text{მგ/ლ}$. მიკრობული პრეპარატები ვირთაგვების ორგანიზმში შეგვყავდა კუჭნაწლავის ტრაქტის გზით, დანამატის სახით, ვირთაგვებისათვის განკუთვნილ სპეციალურ საკვებთან ერთად. ცხოველებისთვის წყლის მიწოდება არ იყო შეზღუდული. ცხოველები გვყავდა ერთნაირი კონტროლის პირობებში. ტემპერატურა (20-22) $^{\circ}\text{C}$. 12სთ სიბნელის და 12სთ სინათლის პირობებში.

ლაბორატორიული კვლევის ობიექტს წარმოადგენდა ვირთაგვებიდან აღებული სისხლი, რომლის ცენტრიფუგირებით, 1500 ბრ/წთ.-ში, ტოლი მოცულობის ჰეპტანისა და იზოპროპანოლის დამატებით მივიღეთ საკვლევი, სამუშაო სისხლის პლაზმის, შრატის ხსნარი. მიღებული შრატის ხსნარი გავყინეთ და ვინახავდით (-17, -20) $^{\circ}\text{C}$ პირობებში. იგი გამოვიყენეთ ჩვენს შემდგომი კვლევებისთვის, კერძოდ ვირთაგვებში ლიპოპროქსიდაციის ანტიოქსიდანტური ფერმენტების კატალაზას და

სუპეროქსიდდისმუტაზას რაოდენობრივი განსაზღვრისთვის. სუპეროქსიდდისმუტაზას აქტივობა განვსაზღვრეთ კვარცეტინის დაჟანგვის მიხედვით, 406 ნმ ტალღის სიგრძეზე. გაზომვა ჩავატარეთ საწყის მდგომარეობაში და კვარცეტინის დაჟანგვიდან 20წთ-ის შემდეგ. კატალაზას აქტივობა განვსაზღვრეთ კინეტიკური მეთოდით, წყალბადის ზეჟანგის პირდაპირი რეგისტრაციით [13]. ცილის საერთო რაოდენობა განვსაზღვრეთ ბრედფორდის მეთოდის მიხედვით [4, 5]. ბრედფორდის რეაქტივის დასამზადებლად ვიყენებდით კუმასის ბრილიანტის ლურჯს G - 250. 0,01% (W/V), ეთანოლს 4,7% და ფოსფორმჟავას 8.5% (W/V).

მიღებული შედეგების განსჯა. ცხოველებზე დაკვირვებას ვახდენდით 30 დღის განმავლობაში. ვაკვირდებოდით საკვლევი ჰერბიციდების ზემოქმედების ქვეშ მყოფი ცხოველების ქცევას. შეიმჩნეოდა მათი განსხვავებული ქცევა საკონტროლო ჯგუფთან შედარებით. კერძოდ, გამოხატული ქონდათ ნორმალური ნერვული სისტემის დაზიანების ნიშნები. ხანმოკლე პასიურობთ, შემდეგ აღზნებით. გარეშე გამღიზიანებლებზე რეაქცია მკვეთრად ჰქონდათ გამოხატული. აკეთებდნენ უნებლიე მოძრაობებს და ავლენდნენ სხვა სიმპტომებს. ვირთაგვების ასეთი მდგომარეობა ყველაზე უფრო გამოხატული იყო 20-დან 30-დღემდე.

ნახ. 1. 2,4-დიქლორფენოქსიმარმჟავას და მისგან წარმოებული მეტაბოლიტების დაბალი კონცენტრაციების გავლენა ვირთაგვების სისხლის შრატში ანტიოქსიდანტური სისტემის ფერმენტების აქტივობაზე და პეროქსიდაციის პროცესის განვითარებაზე ექსპოზიციისაგან დამიკვიდებულებით.

ანტიოქსიდანტური სისტემის შემადგენელი კომპონენტების კვლევა ნახ.1, გვაჩვენა რომ მალონის დიალდეჰიდის შემცველობა ვირთაგვების სისხლის შრატში უფრო მაღალია იმ ცხოველებში, რომლებზედაც ვატარებდით 2,4-დიქლორფენოლის კვლევას (მრუდი 2), 2,4-დიქლორფენოქსიმარმჟავას K-ის მარილთან შედარებით (მრუდი1). ამ შემთხვევაში უნდა ვიფიქროთ, რომ 2,4-დიქლორფენოლის მოქმედების

დროს ადგილი აქვს ჟანგვითი სტრესის უფრო ინტენსიურ განვითარებას 2,4-დიქლორფენოქსიმარმჟავას K-ის მარილთან შედარებით.

რაც შეეხება სუპეროქსიდდისმუტაზას შემცველობას, 2,4-დიქლორფენოლის შემთხვევაში მართალია მაღალია (მრუდი 4), 2,4-დიქლორფენოქსიმარმჟავას K-ის მარილთან შედარებით (მრუდი 3), მაგრამ შესაძლებელია იმ ცხოველებში, რომლებიც იმყოფებიან 2,4-დიქლორფენოლის ზემოქმედების ქვეშ მათში სუპეროქსიდდისმუტაზას სინთეზი მიმდინარეობს უფრო ინტენსიურად, ვიდრე ის საჭიროა ლიპოპეროქსიდაციის სტრესის დროს წარმოქმნილი პირველადი ტოქსიკური მეტაბოლიტების უტილიზაციისათვის. ან კიდევ შეიძლება ვიფიქროთ, რომ უჯრედში ლიპოპეროქსიდული სტრესის დროს სუპეროქსიდდისმუტაზას კონფორმაციული ცვლილების დროს არ ხდება მისი მოლეკულიდან პირველადი პეროქსიდაციის პროდუქტების მოხლეჩვა, რის შედეგადაც პირველადი პეროქსიდაციის პროდუქტები ვერ ამჟღავნებენ თავიანთ აქტივობას.

განსხვავებული სურათი გვაქვს კატალაზას შემთხვევაში. ყველაზე მაღალი კატალაზას აქტივობა მივიღეთ საკვლევ ცხოველების იმ ჯგუფში რომლებმაც მიიღეს 2,4-დიქლორფენოლი 0,4 PDK -ს კონცენტრაციით(მრუდინ). აქ ბუნებრივია, ანტიოქსიდანტური სისტემის ფერმენტების გააქტიურების შედეგია რომ ისინი ადვილად ახდენენ ამავე სისტემის როგორც პირველადი, ასევე მეორადი პროდუქტის, მალონისდიალდეჰიდის ინჰიბირებას (ნახ.1).

ამგვარად ჩვენი კვლევის საფუძველზე შეიძლება დავასკვნათ, რომ: როგორც 2,4-დიქლორფენოქსიმარმჟავას K-ის მარილი, ასევე მისგან წარმოებული მეტაბოლიტის 2,4-დიქლორფენოლის დაბალი კონცენტრაციები ხელს უწყობენ ვირთაგვებში ლიპიდების პეროქსიდაციის პროცესის განვითარებას. ეს ცვლილება გამოიხატება პეროქსიდაციის პროცესის როგორც პირველადი, ასევე მეორადი პროდუქტების აქტივობის გაზრდით და შესაბამისად ანტიოქსიდანტური სისტემის აქტივობის შემცირებით. ეს ცვლილება უფრო ინტენსიურად მიმდინარეობს 2,4-დიქლორფენოლის შემთხვევაში, ვიდრე იგივე კონცენტრაციის 2,4-დიქლორფენოქსიმარმჟავას K-ის მარილი დროს.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. გარუჩავა მ. ფენოქსიმარმჟავას წარმოებული ჰერბიციდების ტრანსფორმაცია აგრობიოცენოზში. დისერტაცია ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად. თბილისი, 2003, გვ.34-51
2. საქართველოში გამოსაყენებლად ნებადართული პესტიციდების სახელმწიფო კატალ. 2019;
3. ღვინერია ი., სააკაძე ვ., ჟურული მ., ჯავახაძე რ., წერეთელი მ., კაციტაძე გ., ონიანი თ., „პესტიციდების ტოქსიკურობა და უსაფრთხო გამოყენების პრინციპები“ ცნობარი, თბ. 2012.
4. Bradford M, a rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding, Anal.Biochem. 1976, 72, 248-254.
5. Goldring JPD. Measuring Protein Concentration with Absorbance, Lowry, Bradford Coomassie Blue, or the Smith Bicinchoninic Acid Assay Before Electrophoresis. Methods Mol Biol. 2019;1855:31-39. doi:10.1007/978-1-4939- 8793-1_3. PMID: 30426404
6. Hypolipidilnic and antioxidant activities of virgin olive oil and its fractions in 2,4-diclorophenoxyacetic acid-treated rats I A. Nakbi. W. Tayeb, S. Dabbou [et al] // Nutrition. - 2012. - Vol. 28. N2 1. - P.

7. Cause-specific mortality of Dutch chlorophenoxy herbicide manufacturing workers I D. Boers. L. Po11engen, H.B. Bueno-deMesquita [et al.] II Occup. Environ. Med. -2010. - Vol. 67. N2 1. -P. 24-31.
8. Differential response of young and adult leaves to herbicide 2,4-dichlorophenoxyacetic acid in pea plants: role of reactive oxygen species / D.M. Pam1ino. M. Rodriguez-Serrano. M.C. Ro1uero-Puertas [et al.] II Plant Cell Environn1. - 2011. - Vol. 34, N211. - P. 1874-89.
9. Ddidigvni, Nwani C. Toxicity of the Herbicide Atrazine: Effects on Lipid Peroxidation and Activities of Antioxidant Enzymes in the Freshwater Fish Channa Punctatus (Bloch) I C. Ddidigwu N\vani. W. Singh Lakra. N. Sahebrao Nagpure [et al.] II J. Environ. Res. Public Health. -2010. - 2 8. -P. 3298-33 12.
10. Differential response of young and adult leaves to herbicide 2,4-dichlorophenoxyacetic acid in pea plants: role of reactive oxygen species / D.M. Pam1ino. M. Rodriguez-Serrano. M.C. Ro1uero-Puertas [et al.] II Plant Cell Environn1. - 2011. - Vol. 34, N211. - P. 1874-89.
11. 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid effects on nephrotoxicity in rats during late pregnancy and early postnatal periods I A. Troudi N. Soudani. A. Mahjoubi Samet [et al.] II Ecotoxicol. Environ. Saf. - 2011. - Vol. 74. N2 8. - P. 2316-23.
12. Гаручава М. и др. Микробиологическое разложение 2,4-дихлорфеноксисукусной кислоты актиноцетами, выделенными из почв разных регионов Грузии. Агрoхимия, 2002, N 3, с. 42-46
13. Сирота, Т. В. Новый подход к исследованию аутоокисления адреналина и использование его для измерения активности супероксиддисмутазы / Т. В Сирота // Вопросы медицинской химии. - 1999.-№ 3. -С. 56-58.
14. Калоянова-Симеонова Ф., Ю.И. Кундиев и А.М. Шенкер. Пестициды. 2011, с.269
15. Камилов Ф.Х. Патохимия токсикологического действия хлорорганических и ароматических соединений / Ф.Х. Камилов // медицинский вестник Башкортостана – 2007.- Т.2, №6. – с.76-80.